

IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE UN CONTROLADOR PID DISCRETO APLICADO A UN SISTEMA SUJETO A PERTURBACIONES

IMPLEMENTATION AND ANALYSIS OF A PID CONTROLLER APPLIED TO A SYSTEM SUBJECT TO DISTURBANCES

Juan Pablo Soler Cruz¹

William German Casas Laverde²

*

*

*

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

RESUMEN.

Este working paper presenta el desarrollo e implementación y análisis de un controlador PID discreto aplicado a un sistema sujeto a perturbaciones. A partir del análisis y el modelo analítico del comportamiento en lazo abierto del modelo ideal de un motor de corriente directa (DC).

Se diseñó e implementó un controlador PID discreto el cual se verifica en una herramienta de simulación donde se analizó su comportamiento ante diferentes perturbaciones, para comprobar la respuesta dinámica del sistema, se realiza distintas perturbaciones en forma de entrada escalón a instantes de tiempo y con diferentes amplitudes ($t=0s$ y amplitud 2, $t=5s$ y amplitud 5, $t=12s$ y amplitud-4).

Se realiza la sintonización del controlador teniendo en cuenta los parámetros calculados y se analiza el comportamiento del sistema ante las perturbaciones, mediante el uso del software de cálculo numérico y entorno de programación Matlab, así como, la herramienta de simulación Simulink para representar gráficamente la respuesta del sistema diseñado, realizando los ajustes del controlador pertinentes. Donde se obtiene resultados como la reducción de las oscilaciones, una mejora del seguimiento de referencia y corrigiendo la respuesta de la señal de control a $\pm 500V$, ante la presencia de perturbaciones, evitando daños al motor. Dando como resultado el diseño de 5 controladores PID discretos distintos partiendo de las soluciones escogidas durante el desarrollo del

¹ Estudiante de Ingeniería Electrónica, <https://orcid.org/0009-0005-5422-0126>, ipsolerc@unadvirtual.edu.co

² Estudiante de Ingeniería Electrónica,

controlador; de los cuales se debate comparativamente cual opción representa mejor el desempeño del sistema bajo las perturbaciones; presentando la mejor funcionalidad y usabilidad, así como formas de mejorar el sistema propuesto en trabajos posteriores.

Palabras Clave: Controlador PID; perturbaciones escalonadas; oscilaciones; función discreta; señal de control.

ABSTRACT.

This work paper presents the development, implementation and analysis of a discrete PID controller applied to a system subject to disturbances. From the analysis and analytical model of the open-loop behavior of the ideal model of a direct current (DC) motor, a discrete PID controller was designed and implemented.

A discrete PID controller was designed and implemented which is verified in a simulation tool where its behavior was analyzed under different disturbances, to check the dynamic response of the system, different disturbances are performed in the form of step input at different time instants and with different amplitudes ($t=0s$ and amplitude 2, $t=5s$ and amplitude 5, $t=12s$ and amplitude-4).

The tuning of the controller is performed considering the calculated parameters and the behavior of the system in the presence of disturbances is analyzed by using the numerical calculation software and Matlab programming environment, as well as the Simulink simulation tool to graphically represent the response of the designed system, making the relevant adjustments to the controller. Where results are obtained, such as the reduction of oscillations, an improvement of reference tracking and correcting the response of the control signal to $\pm 500V$, in the presence of disturbances, avoiding damage to the motor. Resulting in the design of 5 different discrete PID controllers based on the solutions chosen during the development of the controller; of which it is discussed comparatively which option represents the best performance of the system under disturbances; presenting the best functionality and usability, as well as ways to improve the proposed system in subsequent works.

Keywords: PID Controller; staggered disturbances; Oscillations; Discrete function; control signal.

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo se centra en el análisis y optimización del controlador PID aplicado a un sistema con una función de transferencia discreta, con perturbaciones de tipo escalón en diferentes instantes de tiempo. La función de transferencia representa un sistema con retardo, característico de muchos procesos industriales, donde se evidencia complejidad en el proceso de control.

Este trabajo demuestra como el ajuste adecuado del controlador PID puede mejorar notablemente la respuesta del sistema ante las perturbaciones, manteniendo al mismo tiempo un equilibrio entre desempeño dinámico y esfuerzo de control.

2. METODOLOGÍA

Inicialmente se tiene un sistema en lazo abierto del modelo ideal de un motor de corriente directa el cual tiene una entrada escalón, al cual se le determina el modelo analítico por medio de dos modelos de identificación y se establece aquel que representa el sistema con mayor aproximación. Posteriormente con la ecuación matemática calculada se realiza el diseño e implementación de controladores PID discretos, del cual a partir de los resultados obtenidos se realiza la implementación del controlador en la herramienta de simulación Simulink y se analiza su comportamiento ante distintas perturbaciones. Dichas perturbaciones se realizan en distintos instantes de tiempo con amplitudes para cada una usando una entrada tipo escalón. Los parámetros establecidos son los siguientes:

- $t = 0s$ escalón con amplitud 2.
- $t = 5s$ escalón con amplitud 5.
- $t = 12s$ escalón con amplitud -4 .

Como resultado se obtiene 5 propuestas de controladores PID discretos los cuales presentan la sintonización del controlador de acuerdo con los parámetros y se analiza el comportamiento del sistema ante las perturbaciones de tipo escalón, realizando ajustes pertinentes, a continuación, se presentan las propuestas generadas.

Diseño 1. Juan Pablo Soler Cruz

A partir del diseño del controlador PID de la fase 3 y el cálculo de las constantes K_p , T_i y T_d , realizar la implementación del controlador en una herramienta de simulación y analizar su comportamiento ante diferentes perturbaciones.

Para ingresar las perturbaciones al sistema se debe hacer lo siguiente:

En el instante de tiempo $t = 0s$ se utiliza un escalón con una amplitud de 2, para el instante de tiempo $t = 5s$ se conmuta otro un escalón con amplitud de 5 y para el instante de tiempo $t = 12s$ se conmuta nuevamente el escalón de amplitud -4 .

Diseño e implementación de Controladores PID Discretos Fase 3.

$$G_c(s) = k_p \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + T_d s \right) \rightarrow \text{Función de transferencia del controlador PID}$$

$$G_c(s) = k_p + \frac{k_i}{s} + k_d s$$

$$k_p = \text{Ganancia proporcional} \quad k_i = \text{Ganancia integral}$$

$$\tau_i = \text{Tiempo integral} \quad k_d = \text{Ganancia derivativa}$$

$$\tau_d = \text{Tiempo derivativo}$$

$$G(s) = \frac{0.1}{0.513s + 1} * e^{-0.093s} = \frac{k}{Ts + 1} * e^{-Ls}$$

$$L = 0.093 \quad T = 0.513 \quad k = 0.1$$

$$k_p = 1.2 \frac{T}{L}$$

$$k_p = 1.2 * \frac{0.513}{0.093} \rightarrow k_p = 6.62$$

$$\tau_i = 2L$$

$$\tau_i = 2 * 0.093 \rightarrow \tau_i = 0.186$$

$$\tau_d = 0.5L$$

$$\tau_d = 0.5 * 0.093 \rightarrow \tau_d = 0.0465$$

$$k_i = \frac{k_p}{\tau_i} \rightarrow k_i = \frac{6.62}{0.186} \rightarrow k_i = 35.6$$

$$k_d = k_p * \tau_d$$

$$k_d = 6.62 * 0.0465 \rightarrow k_d = 0.31$$

Figura 1. Sistema representado en bloques empleando Simulink, con perturbaciones.

En la **figura 1**, se observa el modelo de bloques de Simulink que representa un caso práctico del modelo de un motor DC con controlador PID discreto, como se muestra en la **figura 3**, se identifica que las perturbaciones generan alteraciones bruscas en el motor durante su funcionamiento dando un porcentaje de error muy grande, por ende, se coloca una ganancia que disminuye el porcentaje de error generado por las perturbaciones **véase figura 4**. También se aprecia que la respuesta del sistema es lenta y el voltaje varío demasiado.

A continuación, en la **figura 2**, se ingresan los parámetros para K_p , K_i y K_d , hallados durante el desarrollo de la fase 3 diseñar el controlador según curva de reacción.

$$K_p = 6.62 \quad K_i = 35.6 \quad K_d = 0.31$$

Figura 2. Parámetros hallados en la fase 3.

En la **figura 3** se observa la gráfica resultado del funcionamiento del motor el cual recibe dos entradas y 3 perturbaciones de tipo escalón de amplitud 2 a $t = 0s$, amplitud 5 a $t = 5s$ y amplitud -4 a $t = 12s$.

Figura 3. Grafica respuesta del sistema ante las perturbaciones.

Nota: 1 Sistema modificado al cual se agrega ganancia para reducir el error.

Figura 4. Sistema representado en bloques empleando Simulink.

Figura 5. Entrada 1.

Figura 6. Entrada 2.

Figura 7. Perturbación al sistema 1.

Figura 8. Perturbación al sistema 2.

Figura 9. Perturbación al sistema 3.

En la **figura 10** se identifica una considerable disminución del error gracias a la ganancia agregada. Se puede apreciar en la gráfica *Entrada/Sensor*, que la respuesta del sensor se puede mejorar, así como la gráfica del voltaje.

Para mejorar la respuesta del sensor como el voltaje se modifica los parámetros obtenidos inicialmente, usando el tuning del bloque del controlador PID, obteniendo los parámetros visibles en la **figura 11**.

Figura 10. Controlador PID con datos obtenidos en la fase 3.

Figura 11. Parámetros del controlador PID modificados.

Con los datos modificados, la graficas de la **figura 12**, se observa una mejora en la respuesta del sensor, además el voltaje es más estable ante la presencia de las perturbaciones.

Figura 12. Grafica controlador PID modificado para mejor control del sistema.

Diseño 2. William German Casas Laverde

- a. Partimos de la función de transparencia discreta, esta función presenta una característica de retardo. El retardo corresponde a tres periodos de muestreo.

$$G(z) = \frac{0.00625z^{-3} + 0.00625z^{-4}}{1 - 0.875z^{-1}}$$

- b. implementación del controlador PID con los parámetros:

$$K_p = 2.25$$

$$T_i = 1.6$$

$$T_d = 0.4$$

Su ecuación en forma discreta se expresó como:

$$u[k] = u[k - 1] + K_p \left[(e[k] - e[k - 1]) + \frac{T_s}{T_i} e[k] + \frac{T_d}{T_s} (e[k] - 2e[k - 1] + e[k - 2]) \right]$$

Donde

T_s es el tiempo de muestreo

$e[k]$ es el error entre la referencia y la salida

Quedando

$$K_i = \frac{K_p T_s}{T_i} = \frac{2.25}{1.6} = 1.40625$$

$$K_d = \frac{K_p T_d}{T_s} = \frac{2.25 * 0.4}{1} = 0.9$$

c. Implementamos el controlador PID en Simulink usando bloques para representar:

- Controlador PID
- Función de transferencia del sistema
- Generadores de las perturbaciones
- Visualización para el análisis de la respuesta.

Las perturbaciones son:

Escalón en $t = 0$ s con una amplitud de 2.

Escalón en $t = 5$ s con una amplitud de 5.

Escalón en $t = 12$ s con una amplitud de -4 .

Figura 1. Diseño controlador PID (Casas, 2025)

Block Parameters: Ref 1

Step

Output a step.

Main | Signal Attributes

Step time: 1

Initial value: 0

Final value: 1

Sample time: 0.02

Interpret vector parameters as 1-D

Enable zero-crossing detection

OK Cancel Help Apply

Block Parameters: Rfe 2

Step

Output a step.

Main | Signal Attributes

Step time: 11

Initial value: 0

Final value: -1

Sample time: 0.02

Interpret vector parameters as 1-D

Enable zero-crossing detection

OK Cancel Help Apply

Figura 2. Parámetros de cada bloque tomadas de Matlab (Casas, 2025)

Figura 3. simulación tomada de Matlab (Casas, 2025)

Ajuste del PID

$$K_p = 1.0$$

$$k_i = 1.8$$

$$k_d = 0.5$$

Perturbaciones

Escalón en $t = 0$ s con una amplitud de 2.

Escalón en $t = 5$ s con una amplitud de 5.

Escalón en $t = 12$ s con una amplitud de -4 .

Figura 4. Ajuste parámetros del controlador PID tomadas de Matlab (Casas, 2025)

Figura 5. Simulaciones tomadas de Matlab (Casas, 2025)

DISCUCIÒN.

MEJORAS PROPUESTAS

Link: (URL. Documentos presentados (Documento antiplagio, working paper)

BIBLIOGRAFÍA.

Utilizar normas de acuerdo con la especialidad del evento (APA, IEEE, VANCOUVER, ICONTEC, etc)